

00:00:00 Si vols el primer comentari, el que és el meu estudi, el que jo estic fent,
00:00:05 que realment no és un estudi, és el disseny d'una intervenció
00:00:09 amb la que pretenc afavorir el tema de les cures
00:00:14 en les persones grans a l'IETB, que segons el meu estudi
00:00:18 és un estudi de les persones grans a l'IETB,
00:00:21 que segons el meu estudi és un estudi de les persones grans a l'IETB,
00:00:26 i ohir el tema de les cures en les persones grans a l'IETB,
00:00:30 que, segons alguns estudis, hi ha més dificultats
00:00:33 perquè, en molts casos, hi ha més separació amb la família,
00:00:37 hi ha més connexions d'amics moltes vegades,
00:00:41 i això fa que una vegada s'adriu una situació de dependència
00:00:46 no estigui al públic que faci càrrec de la persona.
00:00:52 Per això estic parlant amb persones del col·lectiu,
00:00:55 per conèixer situacions, per conèixer pensaments, idees i per construir una
mica
00:01:00 junts el que és el programa, el que ens agradaria que fes, coses així.
00:01:05 Si vols, presentar-te una mica.
00:01:10 Bé, jo sóc el meu nom és DTL1, sóc una dona trans i m'ajudo a 65 anys.
00:01:21 Ara dintre de 15 dies faré el 72.
00:01:26 I bé, el tema aquest pot ser molt interessant perquè jo també he pensat moltes
vegades
00:01:32 i també com a usuària de la sanitat pública, en aquest cas, doncs fa una mica
de preocupació
00:01:43 que en poc temps, si no hi ha algun problema abans que m'ho impedeixi,
00:01:55 potser em puguis fer invalidar o una cosa així.
00:01:58 Inevitablement vas a parar el que és la dependència per edat i llei de vida,
vaja.
00:02:12 I tu el que et comentava d'aquestes dificultats que demostrava el nostre estudi
i tal,
00:02:17 havies escoltat alguna cosa així o coneixes casos de gent que hagi tingut
dificultats?
00:02:23 No cal que li parli a la gravadora, eh? Vots parlar amb mi i s'escolta.
00:02:28 No, a veure, no tinc constància de gent coneguda que s'hagi trobat amb
dificultats,
00:02:38 potser perquè no conec gaire gent d'aquestes edats del col·lectiu, no?
00:02:44 Però sí que s'han dit a vegades en programes i tertúlies d'aquest, clar, és un
problema.
00:02:56 És un problema, inclús em sembla que l'anterior govern de la Generalitat
00:03:03 s'havia plantejat la temàtica aquesta de persones del col·lectiu LGTB
00:03:12 que puguin anar a parar a residències o llocs així.
00:03:24 A mi és un tema que em preocupa, sí, en veritat.

00:03:29 Clar, perquè jo, això de la residència sí que és veritat que és tot un tema
00:03:33 perquè moltes residències no són inclusives al final i molta gent del LGTBI no
ens sentiria incòmodes.

00:03:41 Però jo el que estic fent és més central fora de les residències realment
00:03:47 perquè crec que és complicat per les persones que es poden permetre una
residència
00:03:51 per les que no es poden permetre una residència, que també són una gran
part.

00:03:56 Crec que és encara més complicat, no?
00:03:59 Sí, a veure, jo per posar un exemple veig, per exemple, com a dona trans,
00:04:08 el tracte o la mal generització que pateixes moltes vegades a la sanitat pública.
00:04:17 Per, suposo, perquè no hi ha una formació ni informació sobre tota la temàtica.
00:04:26 És un problema, hi ha molta feina a fer del col·lectiu,
00:04:33 en compte que s'ofereixen per donar xerrades tan bàsicament a llocs com la
sanitat pública,
00:04:41 la sanitat en general, en aquest cas la pública, el sistema educatiu també,
00:04:52 centres educatius i també el poc interès que hi ha per part de com que són
formacions voluntàries,
00:05:04 més aviat la informació, informació i formació, evidentment,
00:05:10 i hi ha molt poca gent, jo per exemple vaig ser a una xerrada d'aquest tipus.
00:05:16 La xerrada era per la ciutadania o era...?
00:05:20 Es va fer a l'Hospital de Figueres concretament
00:05:23 i van venir persones del col·lectiu LGTB
00:05:32 i hi havia bàsicament dones,
00:05:40 curiosament, bueno, curiosament no, perquè potser hi ha més interès en el
tema
00:05:48 i bé, però que tampoc és que hi hagués gaire gent.
00:05:53 Es va comentar això, precisament, que s'oferia per part del col·lectiu,
00:06:00 però que no hi havia gens d'interès.
00:06:05 Jo, per exemple, me submes a una cirurgia, ara fa 15 dies, amb volatòria,
00:06:16 que vaig ser sedada de cintura per avall i això,
00:06:22 i bé, a poc a poc que precisament hi ha una denúncia queixa
00:06:28 contra el tracte rebut
00:06:31 o sigui, d'utilitzar pronoms inadequats,
00:06:35 tot i tenir un braçalet on especifica claríssimament
00:06:39 tant el meu nom com el meu sexe,
00:06:45 doncs, inclús l'informe del metge que em va operar
00:06:51 amb aquesta intervenció utilitza pronoms masculins.
00:06:56 Llavors, llavors, si hi ha aquí, ja ens trobem en aquest problema,
00:07:01 compta, quan arribi un moment d'anar a parar amb una residència,
00:07:05 o que necessitis, d'allò doncs pot ser molt traumatitzant,
00:07:10 i més en molts casos la teva capacitat es limita molt
00:07:21 a poder expressar queixes o poguer expressar mancances
00:07:27 sobre aquesta qüestió, i llavors doncs sí, preocupa,
00:07:31 preocupa, o sigui, jo crec que les persones de l'EGTB,
00:07:35 en particular, d'aquestes edats, ja no parlem,

00:07:41 en concret del col·lectiu de dones trans,
00:07:45 estem deixades de la mà de Déu,
00:07:47 o sigui, he estat molt enfocat tot en els joves,
00:07:51 que ho trobo perfecte, tant de bo jo a la meva adolescència
00:07:56 hagués tingut les vies que hi ha ara.
00:07:59 Clar, però ha d'haver-hi una mica de tot perquè també existiu.
00:08:02 Clar, llavors, a vegades, mira, ara, per exemple,
00:08:05 tinc una visita a trànsit, que és la clínica que ens porta,
00:08:10 i segurament hi haurà problemàtica
00:08:17 hi haurà problemàtica perquè hi ha...
00:08:20 doncs, aviam, per allò que estem dient,
00:08:24 una cosa és la gent jove, adolescents i joves en general,
00:08:31 l'altra cosa és la gent de la mitjana edat,
00:08:34 que hi ha una diferència abismal en quant a teràpies
00:08:38 i en quant a sortides,
00:08:43 i llavors hi ha la gent d'aquestes edats,
00:08:47 diem, la tercera edat, per dir alguna cosa,
00:08:49 la gent de més de 65 anys,
00:08:51 doncs ho tenim encara molt més malament.
00:08:57 I quan el tracta, no, vols dir?
00:08:59 Bueno, el tracte és molt afable,
00:09:02 el tracte és molt afable,
00:09:05 però, no, el tracte, res, no hi ha problema.
00:09:11 El tema és oferir teràpies, oferir sortides,
00:09:18 en aquest cas pot ser de logopèdia,
00:09:24 el tema de la veu,
00:09:26 pot ser un tema d'atencions endocrinològiques,
00:09:32 el tema de medicacions per modificar la hormonació,
00:09:42 per dir-ho clarament, d'antiandrògens
00:09:45 i medicaments d'aquests per allò,
00:09:50 doncs esclar, veus que són visites d'anar passant.
00:10:00 Sí, sense donar molta importància a la persona.
00:10:03 Sí, bueno, sí, a veure, te tenen molt bé,
00:10:06 això no seria correcte dir el contrari,
00:10:11 però que veus, a vegades, com que estàs en contacte,
00:10:14 tot aquest món està en contacte, joves, grans i tot,
00:10:19 doncs veus que el tema és molt diferent de l'un a l'altre, i bé.
00:10:27 Clar, i creus que aquesta barrera que us trobeu
00:10:35 quan ens trobem, les persones de GTV,
00:10:37 i més en concret, les persones trans,
00:10:39 jo crec que teniu encara més dificultats,
00:10:41 creus que aquestes barreres després poden afectar la salut,
00:10:45 en el sentit que si no rebràs un tracte, diguem-ne,
00:10:50 un bon tracte o complet,
00:10:54 potser tens més dificultat per anar al metge, no?,
00:10:58 quan passa alguna cosa.

00:10:59 Sí, sí, a veure, i amb això, avui mateix,
00:11:04 ja vaig anul·lar la visita que tenia el dijous passat,
00:11:11 perquè vaig anar encaixant coses,
00:11:17 tot el seguiment que he tingut,
00:11:20 i bé, estava molt..., no sé, no sé com dir-ho,
00:11:28 no estava massa contenta
00:11:31 i llavors avui hi vaig, però amb expectatives molt baixes,
00:11:37 no sé, que hi haurà..., disposaré coses del tema
00:11:46 que jo considero que no s'ha matès correctament,
00:11:50 en aquest aspecte, no?,
00:11:52 en comparació a altres companyes, més joves i més d'allò,
00:11:57 en tots nivells estem parlant,
00:11:59 que aquí s'estan tant ajudant psicològica
00:12:07 com treballadora social, com personal endocrinològic,
00:12:14 com personal mèdic, en aquest cas,
00:12:17 ginecòlogues que ens atenen,
00:12:20 i van peltant els tractaments, no?, i bé, ja ho sé.
00:12:29 Sí, sí, que al final és una barrera, no?,
00:12:34 s'acaba convertint en una barrera,
00:12:37 i a nivell, no sé quin és el teu cas,
00:12:40 i tu tens família, tens amics,
00:12:44 però a nivell administratiu,
00:12:48 no creus que les persones a l'IGTBI
00:12:51 podem tenir més dificultats
00:12:54 a l'arribar a més de 65 anys?
00:12:59 Em refereixo a temes administratius,
00:13:02 temes d'herències, temes de papers formalitzats
00:13:06 en quant a, ja sigui gènere,
00:13:10 voluntats, coses així.
00:13:15 Bé, no sé si entenc gaire bé la pregunta.
00:13:20 Jo tinc a realitzar tot el canvi de nom i sexe
00:13:27 a tots nivells administratius,
00:13:31 des del Registre Civil,
00:13:34 fins a tot.
00:13:36 O sigui, n'hi ha que ja es canvia automàticament,
00:13:39 com és l'exemple curiós,
00:13:42 em va estranyar que l'Agència Tributària,
00:13:46 el renovar-te al DNI amb el nom i sexe
00:13:50 que t'has d'identificar,
00:13:54 ja va quedar canviat a l'Agència Tributària.
00:13:59 Llavors, el tema de propietats i tot això també.
00:14:03 Bé, perdona, ara no he perdut les dificultats que puc tenir.
00:14:09 Si no, perquè això es tracta a nivell d'administració pública,
00:14:14 i així també, com dèiem, a nivell sanitari.
00:14:18 O, clar, tu entenc que puc preguntar-te
00:14:23 quant de temps fa que vas fer el trànsit.

00:14:28 A veure, jo sempre m'he sentit
00:14:32 sempre m'he sentit igual.
00:14:35 La meva generació, això era tabú,
00:14:39 no existia la realitat, no existia.
00:14:43 Jo, quan tenia una edat de 10 o 12 anys,
00:14:49 ja tot això ja ho porta,
00:14:54 perquè això es porta al neixre, a vegades,
00:14:57 a les escoles que surten pel hotel, l'EDQ 1...
00:15:01 Sí, com si ara fos una moda.
00:15:04 No, no.
00:15:06 La gent que conec, bàsicament,
00:15:09 més o menys pot reproduir el mateix,
00:15:13 perquè més o menys tots hem transitat del mateix.
00:15:18 Llavors, en aquells temps, en el meu cas,
00:15:22 primer, no existia,
00:15:26 no hi havia referents,
00:15:29 tu pensaves que això era una cosa rara que passava a tu,
00:15:34 i més, en el meu cas, clar,
00:15:37 una cosa era la identitat del gènere
00:15:40 i l'altra cosa, l'orientació sexual,
00:15:43 la meva identitat de gènere.
00:15:46 Jo no em sentia identificada amb els estereotips
00:15:52 dels altres nens,
00:15:55 llavors, a l'hora de jugar al pati,
00:15:58 doncs, quedaves allà aparcada, perquè no encaixaves,
00:16:01 a l'hora de fer amistats,
00:16:04 de machitos, doncs, tampoc encaixaves,
00:16:07 i anaves quedant allà, aparcada,
00:16:12 i, clar, llavors, veus que la teva orientació
00:16:16 és que te trauen les noies, no?
00:16:20 Llavors, clar, potser, segons com,
00:16:23 com era una dificultat, encaixar-te,
00:16:26 auto-encaixar-te, no?
00:16:29 Jo no em sento un nano com els altres,
00:16:32 però m'agraden les noies.
00:16:35 Hi ha alguna cosa que no pots tu, no, ara sí,
00:16:38 ara sí, ara tota, li preguntes a...
00:16:41 Però perquè ara hi ha referents, no?
00:16:44 Ara hi ha referents.
00:16:47 Clar, si tu no veies ningú que li passes el mateix que a tu,
00:16:50 llavors vas transitar la vida,
00:16:53 vas a la mili, el primer que et diu,
00:16:56 que els temes d'homosexualitat i això
00:16:59 estan paralitzats en 6 anys de castell,
00:17:02 va ser una de les primeres d'allò,
00:17:05 que ens van dir d'allà d'aquestes del rebre,

00:17:08 el que encuentre...
00:17:11 O sigui que tot això era...
00:17:14 hi havia moltíssima repressió.
00:17:17 I llavors,
00:17:20 després de la mili,
00:17:23 ja t'atrauen les dones,
00:17:26 doncs tens una parella de dones,
00:17:29 formes una família, tot això ho vas bloquejant,
00:17:32 ho vas bloquejant i ho vius
00:17:35 en el teu...
00:17:38 en la intimitat que diu aquell, deia aquell nano.
00:17:41 I, bueno,
00:17:44 vas passant molts anys i...
00:17:47 i la vida. Llavors vas seguint
00:17:50 tot el tema com va
00:17:53 i veus esclar que tampoc hi ha una sortida,
00:17:56 estàs en el món laboral, estàs en el món de lloc,
00:17:59 què vols fer?
00:18:02 Llavors, anys enrere, que va aparèixer
00:18:05 les unitats de trànsit de Catalunya,
00:18:08 vas començar a veure que hi havia alguna sortida,
00:18:11 els canvis administratius,
00:18:14 te demanaven dos anys d'hormonació
00:18:17 i te demanaven, doncs,
00:18:20 un informe psiquiàtric i tot allò, no?
00:18:23 Bé, jo tampoc estava disposat a això, no?
00:18:26 Que ho votar autoritzés i ser lo que ets, bueno.
00:18:31 I així va anar passant fins que hi va haver la llei...
00:18:34 la llei trànsit.
00:18:37 Llavors ja com vaig veure
00:18:40 que la porta s'obria una mica,
00:18:43 vaig posar un peu a fora i ja està.
00:18:46 I creus que tot aquest procés administratiu
00:18:49 és més complicat el ser una persona gran?
00:18:55 No, sincerament, jo no he tingut cap problema.
00:18:58 No has tingut cap problema?
00:19:01 No he tingut cap problema, mira.
00:19:04 El primer pas que vaig donar va ser
00:19:07 a la targeta sanitària,
00:19:10 que des del 2014 ens podíem fer.
00:19:15 I bueno, a partir d'aquí,
00:19:18 clar, vaig fer la primera visita a trànsit,
00:19:21 quan vaig veure que s'obria la porta.
00:19:24 Me van donar un cap de mesos,
00:19:27 perquè és el que hi ha molta...
00:19:30 molta gent que m'ho demana.

00:19:33 I bé, i allà
00:19:36 em van exposar
00:19:39 tota la història,
00:19:42 com podia les opcions que tenia,
00:19:45 canviar això, canviar l'altre,
00:19:48 fer això, fer l'altre.
00:19:51 Llavors el següent pas va ser anar al Registre Civil
00:19:54 d'aquí a Girona, concretament,
00:19:57 perquè jo soc nascut a Calella de la costa.
00:20:01 I bé, aquí a Girona
00:20:04 vaig presentar
00:20:07 allò que es havia aprovat,
00:20:10 allò normal, allò legal.
00:20:16 Vaig anar, vaig fer la sol·licitud,
00:20:19 que donen un mes, em sembla.
00:20:22 No.
00:20:25 Vaig anar a començaments d'octubre,
00:20:28 i em sembla que eren tres mesos,
00:20:31 i em va donar cita per al desembre, el 15 de desembre,
00:20:34 que n'hi va d'allò.
00:20:37 Diu, mira, si vols pots venir d'això.
00:20:40 És un temps que ens adonen per repensar-t'ho.
00:20:43 I si segueixes,
00:20:46 compto els tres, què diuen.
00:20:49 Llavors, doncs,
00:20:52 ja es posa tot en marxa
00:20:55 i hi ha un mes i escaig
00:20:58 de temps
00:21:01 perquè ho facin administrativament,
00:21:04 el jutge, el d'allò i no sé quantos,
00:21:07 i llavors, quan ho tenen tot fet,
00:21:10 t'ho comuniquen.
00:21:13 En el meu cas, per dir algo
00:21:16 que no hagi anat prou bé,
00:21:19 va ser que va passar un mes i mig
00:21:22 i no arribava, i vaig trucar a Calella,
00:21:25 que era el meu lloc de naixement,
00:21:28 i un dia d'anar a l'expedient,
00:21:31 em van dir que no l'havien robat.
00:21:34 Dic, ostres, no, no, mira,
00:21:37 i em van entendre superbé, superbé.
00:21:40 Llavors els hi vaig dir, aquí gira,
00:21:43 mira que d'això, i m'han posat l'excusa
00:21:46 que la persona que ho havia deixat
00:21:49 ho tenia en el caixó, per dir algo.
00:21:52 I al cap de dos o tres dies

00:21:55 em van trucar a Calella que ja ho havien robat
00:21:58 i que ho enviava a Narens,
00:22:01 que és el jutjat de per tant,
00:22:04 i que ja, quan estigués tot,
00:22:07 m'ho notificaria, ni si sí, al cap de rem
00:22:10 una setmana o així, i em van trucar
00:22:13 directament per dir-me que ja,
00:22:16 la còpia del nou registre,
00:22:19 del meu nom, sexe i tot allò.
00:22:22 O sigui, aquesta petita cosa que et va passar
00:22:25 és independent de...
00:22:28 Sí, sí, el tracta molt bé.
00:22:31 Llavors, al DNI,
00:22:34 me'n vaig anar a una comissaria de Barcelona,
00:22:37 perquè la més propera, doncs,
00:22:40 em va assegurar, vaig anar a Trafalgar,
00:22:43 vaig demanar hora
00:22:46 i em van atendre també superbé,
00:22:49 perfecte, és que no puc dir
00:22:52 que l'administració pública
00:22:55 m'hagi atès malament en res.
00:22:58 Llavors, el que és la seguretat social, igual,
00:23:01 va afectar tot el que és el canvi.
00:23:04 No, en aquest respecte natiu, res sí.
00:23:07 I canviant una mica el tema,
00:23:10 tu tens família,
00:23:13 tens un cercle d'amics així proper,
00:23:16 no sé, explica'm quina relació tens.
00:23:22 Bé, jo,
00:23:25 o sigui,
00:23:28 identificativament per al tema
00:23:31 de les identitats, jo m'identificaria,
00:23:34 o m'identificarien com a
00:23:37 dona trans,
00:23:40 i en aquest cas lesbiana,
00:23:43 o sigui, que a mi m'atrauen les persones del mateix sexe.
00:23:46 Tinc dona des de...
00:23:49 des de la meva junta,
00:23:52 tinc filles, tinc nets,
00:23:55 i bé.
00:23:58 I tens bona relació amb tots?
00:24:01 Sí, sí.
00:24:04 Bona relació, sí,
00:24:07 cada allò és clar,
00:24:10 però estem en un món on els prejudicis
00:24:13 doncs dominen molt.

00:24:16 I clar,
00:24:19 les meves filles, o sigui, a veure,
00:24:22 tothom, ningú ha dit no, no, per aquí no,
00:24:25 que jo, o sigui, no.
00:24:28 Però se m'han tingut en certa distància.
00:24:31 I de la mateixa manera que
00:24:34 t'hi heu fet un trànsit,
00:24:37 la teva família també l'ha de fer.
00:24:40 L'ha de fer perquè, és clar,
00:24:43 és un tema que...
00:24:46 Sí, que bueno, que tothom
00:24:49 té prejudicis al final, i que s'han de treballar molt,
00:24:52 perquè és una cosa que també ens imposa a la societat,
00:24:55 és molt difícil treure'ls.
00:24:58 Tens un cercle d'amistat?
00:25:01 Tens un cercle d'amistat?
00:25:04 A veure,
00:25:07 el meu cercle d'amistat sempre
00:25:10 ha sigut una mica reduït.
00:25:13 O sigui, no he sigut una persona
00:25:16 de molt amistat, sinó que aquí no,
00:25:19 el meu cercle d'amistat.
00:25:22 Arran del trànsit,
00:25:25 de fer-se públic la meva identitat
00:25:28 i tot això.
00:25:31 Normalment ho han acceptat,
00:25:34 ho han acceptat.
00:25:37 Hi ha hagut des de l'amiga,
00:25:40 que des de bon començament,
00:25:43 mira, tu doncs ja te poso el teu nom,
00:25:46 sentit,
00:25:49 el teu nickname,
00:25:52 el teu nom mort, per dir-ho d'alguna manera.
00:25:55 Hi ha altres que,
00:25:58 curiosament, una psicòloga,
00:26:01 que teníem una amistat
00:26:04 fa moltíssims anys,
00:26:07 que anava de molt progressista i molt oberta,
00:26:10 i molt liberal, i sempre de penjant causes d'aquestes,
00:26:13 ha sigut potser l'única persona
00:26:16 que ens hem distanciat,
00:26:19 perquè ho ha qüestionat tot,
00:26:22 i, clar, de totes maneres,
00:26:25 ve d'un fonamentalisme religiós
00:26:28 i això també condiona molt.
00:26:31 I, per altra banda,

00:26:34 també he fet noves amistats,
00:26:37 que ja m'han conegut
00:26:40 amb el meu nom i identitat.
00:26:43 Sí, sí.
00:26:46 I bé, molt, superbé.
00:26:49 En el moment,
00:26:52 si en algun moment necessites ajuda
00:26:55 o compartició,
00:26:58 és una situació més de dependència,
00:27:01 que és el que porta a l'edat,
00:27:04 qui creus que serien les persones
00:27:07 que et farien càrrec de tu?
00:27:10 Sí, és complicada.
00:27:13 La veritat és que no ho sé.
00:27:16 A vegades m'ho plantejo.
00:27:19 Sí.
00:27:22 I no ho sé, la veritat.
00:27:25 A veure, la meva dona
00:27:28 té una edat com la meva,
00:27:31 som de la mateixa edat,
00:27:34 i la meva dona,
00:27:37 som de la mateixa edat
00:27:40 i té ja problemes de mobilitat
00:27:43 i problemes típics d'aquesta edat.
00:27:46 Llavors, que s'hagués de fer càrrec ella,
00:27:49 ho veig molt complicat.
00:27:52 Les meves filles,
00:27:55 l'una està passant
00:27:58 una greu malaltia.
00:28:01 No sé com anirà
00:28:04 desenvolupant-se plegat.
00:28:07 No ho sé.
00:28:10 Creus que, per exemple, la teva amiga,
00:28:13 que dius que sí que teniu molta relació,
00:28:16 ella sí que potser t'ajudaria una mica?
00:28:19 La meva amiga?
00:28:22 La teva amiga que m'has dit que t'havia canviat el nom
00:28:25 i que ho ha acceptat molt ràpidament...
00:28:28 Ha sigut vàries,
00:28:31 amb moltes amistats,
00:28:34 que quan els hi has de llogar,
00:28:37 algunes amb més de llocs,
00:28:40 altres amb amistats molt laborals,
00:28:43 que ja faig que no hi estigui per edat,
00:28:46 però que viuen al mateix poble,
00:28:49 doncs molt bé.

00:28:52 Creus que podries confiar en elles
00:28:55 en cas que ho necessites?
00:28:58 Gràcies.
00:29:01 Bueno, implicar-se en aquests nivells
00:29:04 en una situació de necessitat...
00:29:07 No ho sé.
00:29:10 La veritat és que no ho sé.
00:29:13 Amb això fa temps que vaig fer el document aquest
00:29:16 de les últimes voluntats.
00:29:19 Això t'agradaria.
00:29:22 Què és el que t'agradaria?
00:29:25 El que m'agradaria?
00:29:28 M'agradaria viure alguns anys més,
00:29:31 però amb salut i no dependre de ningú.
00:29:34 Això no és el que m'agradaria.
00:29:37 Potser als nens no els agrada que passin els reis.
00:29:40 O el que ens agradaria a tots.
00:29:43 Jo crec.
00:29:46 No sé si...
00:29:49 Ho hem parlat ja una mica abans,
00:29:52 però no sé si tu et sentiries comodant
00:29:55 en una residència.
00:29:58 Preferiries, per exemple, que et cuidessin a casa?
00:30:01 Evidentment.
00:30:04 I creus que també poden haver-hi dificultats a casa?
00:30:07 Evidentment.
00:30:10 I mancances.
00:30:13 És molt complicat,
00:30:16 perquè no ho saps.
00:30:19 Com t'ho imagines?
00:30:22 La vida ara tinc 70 anys.
00:30:25 El normal és que vagi cap aquí o cap allà.
00:30:28 Això és imprevisible.
00:30:31 Hi ha gent que està molt bé.
00:30:34 Un ictus es queda ja tocat,
00:30:37 ja de pat de la vida.
00:30:40 Altres que comencen a tenir demències
00:30:43 o aquestes malalties neurodegeneratives
00:30:46 és una pregunta molt complicada.
00:30:49 I si haguessis de contractar una persona a casa,
00:30:52 com creus que es podria assegurar
00:30:55 que aquesta persona fos una persona sensibilitzada
00:30:58 amb el col·lectiu,
00:31:01 que no tingués prejudicis?
00:31:04 Com creus que es podria facilitar
00:31:07 que aquesta persona fos una persona sensibilitzada

00:31:10 amb el col·lectiu,
00:31:13 que no tingués prejudicis?
00:31:16 Com creus que es podria facilitar això?
00:31:19 No ho sé.
00:31:22 És complicat.
00:31:25 Hi hauria d'haver informació
00:31:28 i sortida.
00:31:36 Aquestes persones moltes vegades
00:31:39 són persones que no passen per l'administració,
00:31:42 són individuals,
00:31:45 persones autònomes.
00:31:48 Això és molt complicat,
00:31:51 fer formacions de persones que...
00:31:54 Ja estan fora del món laboral normatiu.
00:31:57 És molt complicat.
00:32:00 Has escoltat parlar del terme
00:32:03 famílies escollides?
00:32:06 Quina hora és?
00:32:09 Per si anem molt malament de temps.
00:32:19 Així és la passada,
00:32:22 però ara mateix
00:32:25 no t'hauria d'explicar...
00:32:28 Això de les famílies escollides.
00:32:31 Les famílies escollides
00:32:34 és com se li diu
00:32:37 la gent del col·lectiu.
00:32:40 Moltes vegades no tenim
00:32:43 relació amb les famílies.
00:32:46 Som la nostra família
00:32:49 amb amics, amb gent coneguda,
00:32:52 gent que ens accepta.
00:32:58 Aquest és un tema que
00:33:01 moltes vegades és més fàcil construir-la
00:33:04 i que de gran
00:33:07 és més complicat perquè
00:33:10 també crec que falten espais de socialització.
00:33:13 No sé si tu has sentit això.
00:33:16 A veure, jo en el poble que estic,
00:33:19 per exemple, és un poble petit,
00:33:22 amb 8.000 habitants i escalar tot això,
00:33:25 crec,
00:33:28 crec, però crec,
00:33:31 amb molta aproximació,
00:33:34 que sóc potser l'única dona trans
00:33:37 que han conegut la majoria de veïns.
00:33:40 Dic que crec

00:33:43 que la majoria de veïns
00:33:46 jo segurament sóc
00:33:49 o hauria estat l'única dona trans
00:33:52 que han conegut.
00:33:55 Clar, aquí hi ha un
00:33:58 desconeixement,
00:34:01 una cosa és el que surt per la televisió,
00:34:04 la idea que es munten
00:34:07 d'aquest col·lectiu.
00:34:10 Sí, la realitat...
00:34:13 Clar.
00:34:16 Perdona, el que jo deia de la pregunta era...
00:34:19 Bueno, el que et preguntava era una mica
00:34:22 si tu senties que tenies espais
00:34:25 per socialitzar, no?
00:34:28 Per fer amics?
00:34:31 Per fer amics, per socialitzar i això...
00:34:34 Vinga aquí, Girona.
00:34:37 Vinga aquí, Girona, aquí tenim el col·lectiu LGTBI
00:34:43 Confluïm tot el col·lectiu,
00:34:46 gais, dones, lesbianes,
00:34:49 trans, gays,
00:34:52 bisexuals,
00:34:55 nobinàries, d'això.
00:34:58 I bé,
00:35:01 com trobades,
00:35:04 més diòstic també com a dona
00:35:07 en el col·lectiu lesbianes
00:35:10 i bé,
00:35:13 hi ha un bon ambient,
00:35:16 un bon ambient on sents
00:35:19 la família,
00:35:22 per tant, escolto.
00:35:25 Si no fos per aquests espais, jo crec...
00:35:28 Ja.
00:35:31 Però, clar, i més a prop del teu poble,
00:35:34 no hi ha cap col·lectiu així?
00:35:37 No.
00:35:40 Més a prop del meu poble hi ha Figueres.
00:35:43 Figueres, però hi ha un col·lectiu
00:35:46 molt esmorzat
00:35:49 i no hi ha activitats,
00:35:52 no hi ha informació...
00:35:55 Hi ha una associació, vols dir,
00:35:58 o hi ha gent del col·lectiu, vols dir?
00:36:01 Hi ha una mena d'associació, crec,

00:36:04 però és que tampoc no...
00:36:07 Tu prefereixes venir aquí a Girona, no?
00:36:10 Sí, no.
00:36:13 Per allò que he anat veient
00:36:16 no té gaire, que és una cosa estranya,
00:36:19 perquè una zona com la L'Empordà...
00:36:22 És una zona molt gran, al final.
00:36:25 Sí, tants grans, i això,
00:36:28 però potser el ser molt cosmopolita
00:36:31 doncs cada un hi deu navegar
00:36:34 com vol, no?
00:36:37 I a tu t'ha agradat,
00:36:40 que hi hagués més espais així a prop del teu poble?
00:36:43 Evidentment que seria interessant.
00:36:46 Evidentment que seria interessant, però, bueno, clar.
00:36:49 A pobles així, el primer problema...
00:36:52 Bueno, problema...
00:36:55 El primer aspecte, tenint en compte,
00:36:58 és que hi ha gent molt gran.
00:37:01 La gent jove ha anat marxant cap a llocs més països,
00:37:04 i, al final,
00:37:07 la gent jove ha anat marxant cap a llocs
00:37:10 més ben comunicats, més...
00:37:13 Ja hi ha gent jove, però el que predomina
00:37:16 és gent gran.
00:37:22 Que encaixis amb la gent jove...
00:37:25 Bé, no hi ha problemes que haver-hi jo.
00:37:28 Problemes de transfòbia no n'he tingut.
00:37:31 No n'he tingut.
00:37:34 No n'he tingut.
00:37:37 Ni amenaçada verbalment, ni físicament,
00:37:40 ni senyalada.
00:37:43 Al mateix, arribes aquí a Girona,
00:37:46 tens ganes d'anar al lavabo,
00:37:49 entres al lavabo de dones,
00:37:52 que és el que suposo que et correspon.
00:37:55 Així, entrar al lavabo de tios és més incòmode, no?
00:37:58 Sí, normal.
00:38:01 És el que la societat accepta, no?
00:38:04 Ja, sí, l'albinarisme.
00:38:07 I com...?
00:38:10 Això sí, realment...
00:38:13 Et parlava dels espais de socialització.
00:38:16 Tu, per exemple, et sentiries com la...
00:38:19 Anant als bars del teu poble
00:38:22 o socialitzant el teu poble?

00:38:25 A veure, al meu poble hi ha una sala d'aquestes,
00:38:28 una societat que hi ha als pobles d'abans.
00:38:31 Sí.
00:38:34 I clar, allà el que hi va és la gent del poble
00:38:37 i el que hi va més és gent gran, no?
00:38:40 Clar, allà...
00:38:43 Jo no m'hi trobo, anant a socialitzar allà.
00:38:46 Primer de tot,
00:38:49 el que hi va és la gent del poble
00:38:52 i jo no m'hi trobo, anar socialitzat allà.
00:38:55 Clar.
00:38:58 Primer, perquè amb la gent jove jo ja no encaixo
00:39:01 i amb la gent gran...
00:39:04 Tampoc.
00:39:07 Llavors, clar, no hi vas.
00:39:10 Clar, potser això al final també dificulta
00:39:13 l'agregació d'aquesta segona família, no?,
00:39:16 de la família escollida.
00:39:19 Hi ha una... una barrera.
00:39:22 Sí, una doble barrera, no?, al final.
00:39:25 Sí, és que al final és el problema que tenen els pobles, no?
00:39:28 És més complicat.
00:39:31 I a part de...
00:39:37 aquí, a l'Espai LGTBI de Girona,
00:39:40 s'ha anat a algun altre lloc?
00:39:43 No.
00:39:46 No.
00:39:49 Que aquí tampoc vinc molt asilvament, no?
00:39:52 A veure, aquí hi ha...
00:39:55 hi ha molta... es fan coses, no?
00:39:58 Per coses, a vegades hi ha alguna xerrada.
00:40:01 Doncs si pots, hi véns.
00:40:04 Estic també amb un club de...
00:40:07 de lectura.
00:40:10 Sí, de l'Espai.
00:40:13 O sigui,
00:40:16 podem agafar un llibre,
00:40:19 i al cap d'un mes ens reunim per un mental
00:40:22 sobre el tema, la temàtica i l'HGTB.
00:40:25 I tot això és molt enriquidor
00:40:28 perquè socialitzes
00:40:31 i permet, doncs,
00:40:34 no ho sé,
00:40:37 que te sentis integrada, no?
00:40:40 I també establir relacions amb altres persones.
00:40:43 Això...

00:40:46 ja ho necessitem tots.
00:40:49 Llavors, també, des del bon començament
00:40:52 em vaig obrir al món feminista,
00:40:55 que em van acollir com una dona més.
00:40:58 I bé, també vaig
00:41:01 participar en un programa de ràdio.
00:41:04 Ah, sí?
00:41:07 Si la ràdio és sal,
00:41:10 que és veus de dones,
00:41:13 passa que, esclar,
00:41:16 el tema de la distància és complicat.
00:41:19 Més per el moment que estic passant,
00:41:22 que tinc problemes laterals...
00:41:25 D'això, doncs, esclar, que t'ho dificulta.
00:41:28 I no hi vinc gaire,
00:41:31 però que és una altra obertura que hi ha.
00:41:34 El problema al final és això, la distància.
00:41:37 I bueno, tornar una mica al tema de les cures.
00:41:40 Per exemple,
00:41:43 parlant de situacions passades,
00:41:46 la operació, per exemple,
00:41:49 que vas tenir fa dues setmanes,
00:41:52 has tingut suport
00:41:55 de la teva parella,
00:41:58 de les teves filles?
00:42:01 Sí, bé, de la meva parella.
00:42:04 De la meva parella, sí.
00:42:07 No hi ha cap problema.
00:42:10 Convivim com una parella més.
00:42:13 Les meves filles,
00:42:16 doncs, bueno, tampoc l'he precisat, no?
00:42:19 Perquè era una cosa molt ambulatoria, no?
00:42:22 Tampoc era allò.
00:42:25 A més, una de les meves filles
00:42:28 que era ingressada a la Vall d'Hebron,
00:42:31 tampoc en podia, en podia dir gaire.
00:42:34 Al contrari.
00:42:37 Més jo, ella, no?
00:42:40 I a més, doncs, bé.
00:42:43 I alguna vegada has necessitat ajuda
00:42:46 d'alguna situació de salut?
00:42:49 Em refereixo.
00:42:52 De salut física en general?
00:42:56 A veure,
00:42:59 tota aquesta situació,
00:43:02 jo crec que precisem suport psicològic.

00:43:09 Saps?
00:43:12 Jo no havia anat mai a...
00:43:15 a teràpia psicològica darrere.
00:43:19 I arran d'això, doncs, a trànsit,
00:43:22 hi vaig anar un parell de cops.
00:43:25 Però és cert que tampoc m'ha aportat res.
00:43:31 Potser,
00:43:34 no sé en quina mesura has anat,
00:43:37 crec que moltes vegades en aquests espais,
00:43:40 com el pressupost és el que hi ha,
00:43:43 són cites molt espaciades i aquestes coses, no?
00:43:46 Potser si fos una cosa més continuada, més...
00:43:49 Sí, sí, a veure,
00:43:52 en aquest aspecte la teva parella,
00:43:55 la meva parella en aquest cas,
00:43:58 doncs necessita aquest suport, no?
00:44:01 Jo li vaig comentar a la psicòloga
00:44:04 que m'ha visitat una parella de vegades,
00:44:07 que l'última em va dir que jo ja tenia armes per...
00:44:12 Ja és una mica...
00:44:15 Ràpid, no?
00:44:18 Em va fer la visita i vam dialogar el que es fa.
00:44:21 Bueno, no ho sé si és el que es fa,
00:44:24 perquè t'havies anat dos cops, no?
00:44:27 Un dia et poses la teva realitat,
00:44:30 els teus problemes laterals amb les filles,
00:44:33 amb la dona, amb la societat.
00:44:36 I t'ha plegat la meva dona, clar.
00:44:39 Desconfia molt, molt aquest món de la psicologia
00:44:42 perquè no he vingut mai a entrar-hi.
00:44:45 Jo li vaig comentar a la psicòloga
00:44:48 que m'aporta, per dir-ho d'una manera,
00:44:51 que podria venir amb la meva parella
00:44:54 i això perquè necessito,
00:44:57 perquè ara he passat un d'allò d'undimiento total, no?
00:45:00 Sí.
00:45:03 He trobat molt ensorrada entre tots els aspectes.
00:45:07 També amb la meva parella,
00:45:10 una relació molt complicada, també,
00:45:13 perquè entre la meva filla i altres coses,
00:45:16 la seva salut i tot plegat,
00:45:19 han sigut situacions molt, molt complicades.
00:45:22 I bueno, la resposta va ser sí,
00:45:25 però clar, és que ara anem tant d'allò
00:45:28 que seria una cita...
00:45:31 No ho sé,

00:45:34 seria una cita molt llarga,
00:45:37 termini, no?
00:45:40 Llavors, clar, no tens atenció
00:45:43 quan el precises.
00:45:46 Clar, se caldria més compromís, no?
00:45:49 Seria també cosa de més inversió, jo crec, no?
00:45:52 Sí, evidentment, i més ara,
00:45:55 pel que he sabut, m'ho va dir una companya ahir
00:45:58 que els hi han retallat aquí a Transit Gironi,
00:46:01 que totes les unitats els hi estan retallant
00:46:04 pressupost i assistències
00:46:07 i limitacions en tot.
00:46:10 I a part de...
00:46:13 Entenc que això de la salut mental,
00:46:16 és veritat que les persones de JTBI
00:46:19 tenim també més problemes, generalment,
00:46:22 també per la discriminació que hem rebut,
00:46:25 i creus que a part d'això hi ha algunes dificultats
00:46:28 que més que tinguem les persones de JTBI
00:46:31 i no la resta de la població, altersegrar-se?
00:46:34 Dificultar-se en quin aspecte?
00:46:37 En general, en temes de salut,
00:46:40 de necessitats, aquestes coses.
00:46:43 A veure, en temes de salut...
00:46:46 Sí.
00:46:49 La problemàtica que hi ha,
00:46:52 l'atenció que tu esperes rebre
00:46:55 i que no et respecten la teva identitat,
00:46:58 per exemple,
00:47:01 doncs el que fas és, si et toca ara una visita
00:47:04 o has d'anar a una visita i pots passar d'anar-hi,
00:47:07 doncs no hi vas.
00:47:10 I, com ara avui mateix,
00:47:13 encara ahir m'estava plantejant
00:47:16 si venia.
00:47:19 Perquè al final...
00:47:22 Clar, al final és una cosa
00:47:25 que fa que tinguem pitjor salut.
00:47:28 Evidentment.
00:47:31 Si no vols anar al metge.
00:47:34 Evidentment.
00:47:37 O companyes que estan comprant
00:47:40 medicaments al mercat negre.
00:47:43 Sí.
00:47:46 Clar.
00:47:49 Clar.

00:47:52 Jo ara mateix,
00:47:55 ara per edat,
00:47:58 per edat o per estalviar...
00:48:01 Ja.
00:48:04 O perquè tenim limitacions per això.
00:48:07 I bé, no ho sé.
00:48:10 I a part d'això, quan hem dit salut mental,
00:48:13 hem dit que en general perquè hi ha més dificultats
00:48:17 que no és que hi ha alguna dificultat més,
00:48:20 que sigui més específica,
00:48:23 bueno, específica del col·lectiu.
00:48:26 Del col·lectiu en general?
00:48:29 Bé, potser del col·lectiu ULJTB,
00:48:32 del col·lectiu trans, desviades o el que sigui.
00:48:35 De dificultats en tenim moltes.
00:48:38 El tema és que vagis a parar,
00:48:41 o tinguis la sort d'anar a parar,
00:48:44 i que tinguis una mica d'empatia
00:48:47 o sensibilitat
00:48:50 o que estiguin una mica al dia
00:48:53 d'aquesta realitat,
00:48:56 perquè al final som persones com els altres.
00:48:59 No sé, tu, la teva identitat,
00:49:02 la teva orientació,
00:49:05 ni hauria de canviar res el tracte amb tu.
00:49:08 I a la inversa.
00:49:11 Jo ho trobo molt d'allò
00:49:14 que sempre es vagi parant als genitals
00:49:17 per allò que passa en la seva vida sexual.
00:49:20 Però que determina-ho molt.
00:49:26 Per això, tu et sentiries més còmode.
00:49:29 Aquí parlo des de la meva situació
00:49:32 que jo estic creant aquest programa.
00:49:35 Et sentiries més còmode si els encarregats
00:49:38 de donar l'atenció
00:49:41 en quant a cures
00:49:44 a les persones on ens vegi a TVI
00:49:47 fossin associacions o si fos algo més
00:49:50 estatal,
00:49:53 de l'àmbit sanitari,
00:49:56 d'ell per un ajuntament, coses així.
00:49:59 A veure,
00:50:02 no entenc molt bé la pregunta.
00:50:05 A veure si el servei que ofereixen
00:50:08 és el correcte
00:50:11 i el respecte al pacient...

00:50:14 Et donaria el mateix que fos
00:50:17 per part d'una associació?
00:50:20 Home,
00:50:23 si tu ja tens
00:50:26 una identitat i una orientació
00:50:29 i estàs en aquests col·lectius,
00:50:32 per exemple,
00:50:35 en el món sanitari,
00:50:38 a vegades no és que porten aquest colorí
00:50:41 amb la bandera de LGTB.
00:50:44 Doncs clar,
00:50:47 això ha de donar una confiança.
00:50:50 Quan entres a la vall de gran,
00:50:53 per exemple,
00:50:56 això que hi ha d'entrada,
00:51:00 clar,
00:51:03 ara un cop el professional que t'atengui
00:51:06 que tingui aquesta sensibilitat
00:51:09 o aquest respecte a això...
00:51:12 Sí, sí, clar.
00:51:15 I si fos una associació
00:51:18 l'encarregada de donar-te aquest servei,
00:51:21 em refereixo a serveis
00:51:24 més assistencials.
00:51:27 No necessito que
00:51:30 algú vingui a fer-me el dinar
00:51:33 perquè jo no puc encarregar-me.
00:51:36 Seria més còmode si fos això, una associació.
00:51:39 Però una associació del col·lectiu?
00:51:42 Una associació del col·lectiu, sí.
00:51:45 Evidentment que sí, clar.
00:51:48 Perquè és més...
00:51:51 Sí, que te sents amb més llibertat, no?
00:51:54 Per exemple,
00:51:57 a vegades hi ha una mica de toato,
00:52:00 de persones potser en la mateixa situació que tu.
00:52:03 Sí, per exemple, a veure, vas a un dentista, no?
00:52:06 Ara que vaig a ser un dentista,
00:52:09 com s'ha donat el cas, hi traten de senyor.
00:52:12 Què hem de fer?
00:52:15 Començar aquí un debat
00:52:18 perquè mira, si tens algun dubte,
00:52:21 com t'hi consta tot.
00:52:24 Per què m'has vingut a tractar?
00:52:27 Jo te respecto tu.
00:52:30 Si vols que te trati no binari, tractaré no binari.

00:52:33 Clar, més com hauria de ser.
00:52:36 Com hauria de ser.
00:52:39 Llavors és un tema que necessites també
00:52:42 no tant pas de fer cap reverència quan passis,
00:52:45 perquè quan vas a un servei públic
00:52:48 a un servei públic d'aquests,
00:52:51 t'atractin segurament.
00:52:54 Com tu et sents i com consta per tot.
00:52:57 Perquè quan te fa una fitxa ja consta.
00:53:00 Creus que, per exemple,
00:53:03 tu has tingut l'oportunitat
00:53:06 de fer aquest procés administratiu
00:53:09 de reconeixement,
00:53:12 però hi ha gent que ha fet el trànsit
00:53:15 perquè els papers.
00:53:18 Creus que per a aquestes persones
00:53:21 és més complicat a nivell de quan es fan grans?
00:53:24 I tant.
00:53:27 Per què?
00:53:30 No ho sé, que amb tot el trànsit...
00:53:33 Però no tenen el reconeixement en el DNI, per exemple.
00:53:36 Clar, a veure.
00:53:39 Jo conec noies trans
00:53:42 que no tenen el reconeixement administratiu
00:53:45 perquè són de fora,
00:53:48 però que tenen el cispasing...
00:53:51 Clar, per això és molt important.
00:53:54 Vull dir, tot el que veuràs a vindre aquí
00:53:57 és molt difícil
00:54:00 que diguis que és una noia trans, no?
00:54:03 Clar.
00:54:06 Jo com una noia...
00:54:09 Clar, sí.
00:54:12 La societat dona molta més facilitat.
00:54:15 Clar.
00:54:18 Però jo crec que potser...
00:54:21 quan et fas gran
00:54:24 és encara més complicat
00:54:27 que et donin aquest reconeixement.
00:54:30 Aquest reconeixement d'identitat?
00:54:33 Sí, reconeixement d'identitat.
00:54:36 A veure...
00:54:39 Jo, en el meu cas, t'haig de dir jo...
00:54:42 Vaig fer un bar, vaig anar al súper...
00:54:45 Sí. D'allò.
00:54:48 I...

00:54:51 Bé, la normal és que em traten amb femení.
00:54:54 Clar.
00:54:57 No em trobo, no em soluc trobar...
00:55:00 Vull dir, senyor, què va a la mà?
00:55:03 Em trobo...
00:55:06 Tinc la veu, no?
00:55:09 En el lloc que te comentava, que en el...
00:55:12 Ascenitar, per exemple,
00:55:15 no m'ha facilitat
00:55:18 l'opció de l'opopèdia que hi és, no?
00:55:21 Per la resta de gent sí que hi és.
00:55:24 En consta que sí.
00:55:27 En consta que sí, però d'una manera...
00:55:30 A la mateixa edat.
00:55:33 Sí.
00:55:36 De fet, fem unes reunions cada dues o tres setmanes.
00:55:39 Ara porto un brei que no hi vaig.
00:55:42 I l'última que es va fer abans de Nadal
00:55:45 va sortir tot el tema d'allà
00:55:48 i reunint persones trans i famílies.
00:55:51 Bueno, qui vol anar a la família
00:55:54 ve amb algun acompanyant
00:55:57 i qui vol abraçar la mare
00:56:00 i acompanyar la parella, qui sigui.
00:56:03 I...
00:56:06 Va sortir aquest tema.
00:56:09 Els camís, clar, els estrògens,
00:56:12 els antiandrògens, això que m'han donat,
00:56:15 els parxes,
00:56:18 que van allò a l'obopèdia,
00:56:21 allò...
00:56:24 O sigui, totes aquestes opcions...
00:56:27 Ostres, i a mi...
00:56:30 I a mi... Què passa?
00:56:33 Clar.
00:56:36 Sí, sí, que al final sembla que canvia la cosa.
00:56:39 Però radical.
00:56:42 Per dir-ho d'una manera, no sé si és gaire apropiada,
00:56:45 però és com si estiguéssim en palietius.
00:56:48 Clar.
00:56:51 No sé si és gaire estirant fins que...
00:56:54 Sí, això és una reflexió que jo he anat fent
00:56:57 a l'allà d'aquest treball.
00:57:00 I jo crec que és que al final, quan arriba
00:57:03 a la tercera edat,
00:57:06 a les persones se'ls tracta una mica també

00:57:09 com si fossin nens.
00:57:12 Moltes vegades s'infantilitza
00:57:15 i és...
00:57:18 I...
00:57:21 No existeix ni sexualitat, moltes vegades,
00:57:24 perquè, per exemple, quan s'arriba a una residència,
00:57:27 a una residència sembla que ha tingut sexualitat,
00:57:30 ni té una ietlla de llenar gorgudes...
00:57:33 És com que...
00:57:36 És més com si fossis un nen, jo crec.
00:57:39 No és res necessari, jo crec.
00:57:42 Sincerament,
00:57:45 no sé si arribaran a aquesta situació.
00:57:48 I tant, perquè...
00:57:51 I si tu estiguessis a la meva situació,
00:57:54 que estiguessis fent aquest programa,
00:57:57 què és el que t'agradaria que es fes?
00:58:02 Amb persones que arriben a la dependència?
00:58:05 Sí.
00:58:08 És una pregunta molt...
00:58:11 És complicada, sí.
00:58:14 És el treball.
00:58:17 Molt complicada.
00:58:20 A veure, a mi el que m'agradaria és el tema de la inclusió,
00:58:23 que fos una cosa que hagués formació i estigués treballada.
00:58:26 Clar, llavors l'altre aspecte que et trobes
00:58:29 és que la gent de la meva generació, per exemple,
00:58:32 això no ho veuen com ho pugués veure aquí.
00:58:35 Clar.
00:58:38 Saps? Ni una noia bollera,
00:58:41 ni un gai o...
00:58:44 un...
00:58:47 no binari, això és impensable,
00:58:50 és que no saben estructurar.
00:58:53 O sigui, clar, i en el meu cas, com a dona,
00:58:56 m'han d'agradar els homes.
00:58:59 O sigui, la seva associació...
00:59:02 és un marica o un gai o...
00:59:05 Clar, la seva dona, com viu això?
00:59:08 Clar, estem en un món dels prejudicis.
00:59:11 Sí, totalment, totalment.
00:59:14 Amb idees preconcebudes.
00:59:17 Clar, vas amb una residència que...
00:59:20 que les edats deuen ser, jo què sé,
00:59:23 de 70 i picos fins a...
00:59:26 100, no ho sé, només.

00:59:29 Clar, com hi encaixes, allà?
00:59:32 Com hi encaixes?
00:59:35 Com hi encaixes?
00:59:38 I com solucionaries tot això?
00:59:41 Bueno, primerament formació.
00:59:44 Formació?
00:59:47 A nivell...
00:59:50 Els professionals i els residents.
00:59:53 Els residents també.
00:59:56 Clar, a veure, tothom que és professional
00:59:59 te vindrà un estenòmatic...
01:00:02 Ah, guai, has vist això?
01:00:05 Mira, fem un dibuix. Clar, a veure.
01:00:08 Jo que a mitja hora se tindrà un altre.
01:00:11 I clar, amb la gent que tindràs més d'allò,
01:00:14 evidentment, és la resta de residents.
01:00:17 Llavors, clar, si a tu...
01:00:20 ja te quedes no adaptada allà,
01:00:23 no sé.
01:00:26 I si no fos una residència,
01:00:29 això que parlàvem,
01:00:32 que tingués algú a casa ajudant-te
01:00:35 o algú que vingui a fer determinades coses,
01:00:38 com ho faries perquè això sigui...?
01:00:41 Bueno, a veure,
01:00:44 amb l'especte aquest, primer,
01:00:47 ja tens una capacitat de selecció
01:00:50 d'algú que vingui o no.
01:00:53 Llavors, normalment,
01:00:56 jo crec que la gent
01:00:59 pel que he anat veient,
01:01:02 tampoc és tan bruta com d'allò,
01:01:05 sinó que ho sol...
01:01:08 Bé, ho sol interioritzar
01:01:11 i normalitzar almenys
01:01:14 de cara a tu, no?
01:01:17 No sé, clar, encara que...
01:01:20 que la seva manera de pensar,
01:01:23 que la seva educació
01:01:26 sigui d'un determinat aspecte,
01:01:29 però no sé.
01:01:32 I a tu t'agradaria, per exemple,
01:01:35 que vingués a cuidar d'una persona del col·lectiu.
01:01:38 Sentiries més por si la persona no és del col·lectiu, directament?
01:01:41 Doncs sí.
01:01:44 Una cosa que ha anat sortint

01:01:47 en altres entrevistes i amb què hem construït
01:01:50 és que la idea del programa
01:01:53 que tinc una mica feta
01:01:56 és com una mena de voluntariat
01:01:59 o entre persones del col·lectiu
01:02:02 en què no sigui una situació
01:02:05 en què tens una persona que fa tot,
01:02:08 sinó que s'intercanvi el que es pot fer entre elles.
01:02:11 Per exemple, tu pots ajudar-li
01:02:14 a una persona a passejar el gos,
01:02:17 una persona et pot ajudar a cuinar,
01:02:20 i això. No sé si en un moment tu
01:02:23 sentiries còmode, per exemple...
01:02:26 Tot serien persones del col·lectiu.
01:02:29 Et sentiries còmode, per exemple,
01:02:32 ajudant una altra persona,
01:02:35 a aquesta persona o una altra,
01:02:38 a tu t'ajuda el que sigui, t'agradaria aquest plat?
01:02:41 Sí, no estaria malament, no?
01:02:44 Sí.
01:02:47 Dins del col·lectiu,
01:02:50 creus que això seria viable
01:02:53 fer-ho entre tot el col·lectiu?
01:02:56 O preferies una mica més per lletra?
01:02:59 Per...
01:03:02 homes, gays, tits,
01:03:05 per una banda,
01:03:08 per altra banda, dones,
01:03:11 les vianes trans o...
01:03:14 La meva preferència
01:03:17 per dir-ho així és que...
01:03:20 Clar que ja sabem que això és molt..
01:03:23 però en qui tinc més familiarització
01:03:26 i més...
01:03:29 fi de compartir algo,
01:03:32 de connectar és amb
01:03:35 dones trans i dones lesbianes.
01:03:38 Sí, clar.
01:03:41 Això em sembla més en el meu...
01:03:44 Clar, normal, perquè en general també,
01:03:47 és en qui compartim més...
01:03:50 Més en general.
01:03:53 Però t'importaria, per exemple,
01:03:56 que vingués a cuidar-te un home gai?
01:03:59 No.
01:04:02 I crec que...

01:04:06 per...
01:04:09 expectatives de futur, saps?
01:04:12 Si és en un món ideal,
01:04:15 primer anirem en un món ideal
01:04:18 i després en un món real,
01:04:21 com creus que milloraria aquest món
01:04:24 d'aquí a 20 anys?
01:04:27 En un món ideal, eh?
01:04:30 En el que tot és possible,
01:04:33 molt més avançada,
01:04:36 tenim una inversió més gran.
01:04:39 Bé, és el primer...
01:04:42 ho veig més com una utopia.
01:04:45 Sí, sí, al final.
01:04:48 És una utopia, llavors, veient com va tot, no?
01:04:51 I com està girant tot, perquè ara està tot.
01:04:54 Sí, sembla que anem cap enrere.
01:04:57 Sí, em sembla.
01:05:00 Jo crec que seria que un món, doncs,
01:05:03 no hi hagués problema
01:05:06 en quant a la diversitat i orientació,
01:05:09 hi hagués inclusió de tot...
01:05:12 de totes les tendències.
01:05:15 I bueno, que seria un món ideal, no?
01:05:18 De que no hi haguessin d'una persona trans
01:05:21 per tenir feina, ajudar...
01:05:24 de sobreviure,
01:05:27 per tant, que t'hi donaran feina per un any,
01:05:30 com és el cas d'un company que tinc,
01:05:33 ara precisament l'hi acaba,
01:05:36 ja en mes de febrer, durant pocs dies,
01:05:39 el contrata que l'hi haurà de fer per un any
01:05:42 amb una empresa...
01:05:45 pública, no?
01:05:48 I clar, hi ha molta feina a fer,
01:05:51 i més de cara al públic.
01:05:54 Ara mateix,
01:05:57 d'exemples n'hi ha en milions,
01:06:00 una amiga que treballa
01:06:03 per un sindicat, no?
01:06:06 Com a treballadora.
01:06:09 I precisaven buscar una persona
01:06:12 per ocupar un lloc,
01:06:15 un lloc de cara al públic,
01:06:18 per atendre persones amb problemes, no?
01:06:21 I...

01:06:24 i es va presentar una noia trans, no?
01:06:27 Clar, el que deia,
01:06:30 hi hauria d'haver una...
01:06:33 no sé com dir-ho,
01:06:36 una discriminació positiva en aquest aspecte,
01:06:39 de dir, bueno, és d'allò,
01:06:42 però, a veure, és necessari,
01:06:45 és necessari la visibilització
01:06:48 que aquí al bar hi hagi
01:06:51 que tingui una cambrera trans.
01:06:54 Quin és el problema, per favor?
01:06:57 El problema és que no estem familiaritzats
01:07:00 amb veure això.
01:07:03 Seria cosa de treball de familiarització també,
01:07:06 de visibilització...
01:07:09 Clar, podem parlar de totes les teories que vulguem,
01:07:12 però hi ha la pràctica.
01:07:15 Com es canvia, les coses?
01:07:18 Les coses es canvien així,
01:07:21 que tu riuris amb un banc
01:07:24 i hi hagi una dona trans que t'atengui,
01:07:27 un noi trans, que és clar.
01:07:30 I els que conec de nois trans,
01:07:33 el tema, si es passin,
01:07:36 ja no sabré quin és el noi trans.
01:07:39 Ho tenen molt més, no?
01:07:42 Sí, efectivament.
01:07:45 Però pel tema de les dones trans,
01:07:48 ara per ara som l'objectiu.
01:07:51 I clar, hem d'estar,
01:07:54 o cobrir feines amagades,
01:07:57 amb una cuina d'un bar o coses d'aquestes,
01:08:00 però coses visibles i altres.
01:08:03 Sí, hi ha menys oportunitats.
01:08:06 I si associacions,
01:08:09 com l'Espai LLTV de Girona,
01:08:12 facin activitats
01:08:15 en el camp de les cures de la gent
01:08:18 de l'Espai LLTV,
01:08:21 quines activitats creus
01:08:24 que farien en aquest món ideal?
01:08:27 Activitats com a què vols?
01:08:30 Això, com el que deia,
01:08:33 un voluntariat per a persones...
01:08:36 Hi ha moltes necessitats que d'allò...
01:08:39 que és el pacient, no?

01:08:42 Anem a fer un vol o t'acompanyo a comprar,
01:08:45 o t'acompanyo a fer el paper,
01:08:48 o vols que et cuini,
01:08:51 o vols que... jo què sé,
01:08:54 hi ha moltes necessitats.
01:08:57 Creus que seria molt especialitzat,
01:09:00 perquè cadascú té unes necessitats específiques?
01:09:04 Aquesta és una altra cosa.
01:09:07 Es podria arribar a la gent,
01:09:10 perquè realment un col·legi d'Espai LLTV
01:09:13 hi ha part accessible,
01:09:16 però hi ha molta part que no es veu,
01:09:19 i si no es veu és molt difícil arribar
01:09:22 a ajudar aquestes persones.
01:09:25 Saps com es podria arribar a aquesta gent?
01:09:28 A les persones?
01:09:31 Grans LLTV.
01:09:37 Per arribar-hi necessites que t'obrin la porta.
01:09:40 I com obren la porta?
01:09:43 Això és un tema molt personal de cadascú.
01:09:50 Hi ha persones que són més estrovatges,
01:09:53 altres viuen més tancades en aquest món,
01:09:56 per exemple,
01:09:59 el meu col·lectiu trans.
01:10:02 Hi ha moltes dones trans
01:10:05 i moltes realitats trans.
01:10:08 A casa és diferent.
01:10:11 Sí que hi ha molt poc...
01:10:14 molt poc activisme,
01:10:17 perquè hi són moltes,
01:10:20 però a l'hora d'això veus que no...
01:10:23 hi ha una convocatòria i no...
01:10:26 Hi ha una convocatòria molt discursiva
01:10:29 i cadascú es busca la vida amb por.
01:10:32 Clar, és que és complicat,
01:10:35 perquè a mi la porta primera que trobo
01:10:40 per arribar a la gent,
01:10:43 sobretot a això de la gent trans,
01:10:46 és a través d'associacions,
01:10:49 però per a això han d'estar
01:10:53 implicades.
01:10:56 No sé quina hora és.
01:10:59 5 minuts més i ja terminem.
01:11:02 Això.
01:11:05 Si no estan en capacitació,
01:11:08 és complicat, no?

01:11:11 Com creus que es podria fer la gent
01:11:14 que s'hi impliqui més?
01:11:17 Perquè a la gent jove, al dia d'avui,
01:11:20 a les xarxes socials,
01:11:23 jo crec que és més fàcil arribar,
01:11:26 però a gent gran com s'arriba?
01:11:29 Doncs és molt complicat això,
01:11:32 perquè ja no hi ha de gent gran del col·lectiu,
01:11:35 hi ha de totes les mentalitats,
01:11:38 hi ha qui ho viu a la seva manera
01:11:41 i no volen saber res dels col·lectius
01:11:44 ni d'associacions ni d'històries.
01:11:47 A mi m'agrada que hi hagi socialització,
01:11:50 que es conegui, que es comparteixi,
01:11:53 que es coneguin realitats.
01:11:56 La socialització també es podria arribar
01:11:59 a temes d'ajuda, no?
01:12:02 Primer la socialització i després això, no?
01:12:05 Clar.
01:12:08 Jo crec que és més fàcil arribar
01:12:11 a les xarxes socials,
01:12:14 i això, no? Clar.
01:12:17 Jo el que t'ajudaria és que de persones de la meva edat
01:12:20 a vegades les trobades hi ha molt poques,
01:12:23 però poquíssimes.
01:12:26 I jo crec que no és perquè no existeixin,
01:12:29 és perquè no hi van.
01:12:32 Cada una té la seva vida parella
01:12:35 i si ho fa pel seu compte,
01:12:38 doncs va a la seva bola.
01:12:41 Tu, per exemple,
01:12:44 quan has sentat coses d'aquí de l'espai,
01:12:47 no sé si tu sí que estàs ficada a les xarxes,
01:12:50 però si no, sí que estàs...
01:12:53 Com t'enteres de les coses que es fan?
01:12:56 Bueno, estic a les xarxes,
01:12:59 i això és bàsic.
01:13:02 Està preparat.
01:13:05 Què?
01:13:08 T'anava a preguntar...
01:13:11 Acabaria.
01:13:14 Hem parlat d'un futur ideal.
01:13:17 En el futur real,
01:13:20 com creus que serà la situació d'aquí a 10 anys?
01:13:23 M'agradaria pensar que igual.
01:13:26 Igual que ara.

01:13:29 Igual o millor.
01:13:32 Perquè és clar, aquí s'ha obert,
01:13:35 i això permet que molta gent jove
01:13:38 estigui en trànsit.
01:13:41 Aquesta gent existeix,
01:13:44 i voldria pensar que serà molt difícil
01:13:47 limitar-nos encara que vindrà
01:13:50 i està venint.
01:13:53 Les famílies tenen un fill que és trans,
01:13:56 una filla que és trans,
01:13:59 un nebot o un germà
01:14:02 o un pare.
01:14:05 O que és gai o que és del col·lectiu.
01:14:08 És la meva representació,
01:14:11 que és el que parlàvem abans.
01:14:14 Tot això està molt estructurat.
01:14:17 Comença amb l'O més lleu,
01:14:20 que són les dones trans.
01:14:23 Ara és previsible que aquesta dinàmica d'odi
01:14:26 que s'està estenent
01:14:29 i que s'ha propagat al país de l'imperi,
01:14:32 tot això s'expandeixi.
01:14:35 I que ens vingui mal temps.
01:14:38 Però bé, haurem de resistir.
01:14:41 Igual que s'ha de resistir altres vegades,
01:14:44 ara com se'n pot arribar impossible.
01:14:47 Esperem que no sigui així la situació
01:14:50 i que hi hagi un canvi a millor.
01:14:53 Esperem.
01:14:57 Les preguntes que m'has fet,
01:15:00 no sé si puc afegir-ho com més no.
01:15:03 Primer, donar-te les gràcies,
01:15:06 perquè tot això és feina que es fa,
01:15:09 important,
01:15:12 i que tant de bo aquestes iniciatives
01:15:15 i aquests programes puguin
01:15:18 transformar-se en realitats.
01:15:21 Però per això,
01:15:24 fa falta la implicació de l'administració
01:15:27 que hi hagi,
01:15:30 ajuntaments,
01:15:33 diputacions, consells comarquals,
01:15:36 generalitats, governs centrals.
01:15:39 Cal la implicació de les institucions
01:15:42 per fer-ho possible.
01:15:45 I bé, no sé.

01:15:48 Gràcies a tu.
01:15:51 Jo una vegada ho passaré a associacions
01:15:54 com Espai d'Equip de Girona
01:15:57 i les associacions que hi ha dins.
01:16:00 Intentaré també que arribi a associacions
01:16:03 més distribuïdes,
01:16:06 perquè també pugui arribar una mica
01:16:09 a la gent que viu més lluny de les capitals.
01:16:12 Sí que ja admiraré de passar el contacte.
01:16:15 Em sembla que tenen un tallor a l'Instagram.
01:16:18 Ja va seleccionant
01:16:21 i concloeix tot això.
01:16:24 Passaré si vols...
01:16:27 Per això, moltíssimes gràcies.